

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5596051>

УДК 37+159.9

Черноусова-Никонорова Т.В., Шинкарюк Д.В.

Черноусова-Никонорова Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, научный сотрудник, АНО ДПО «НАППП и СР», Россия, 630079, г. Новосибирск, ул. Костычева, д. 74/1. E-mail: tch7tch@yandex.ru.

Шинкарюк Дарья Валерьевна, директор, АНО ДПО «НАППП и СР», Россия, 630079, г. Новосибирск, ул. Костычева, д. 74/1. E-mail: nipkrz_dv@mail.ru.

Педагогические условия развития творческой деятельности школьников на уроке в начальной школе

Аннотация. Развитие творческих возможностей учащихся важно на всех этапах школьного обучения, но особое значение имеет развитие творческой деятельности в младшем школьном возрасте. Это связано с тем, что в начальных классах, особенно на первом году обучения, только начинают формироваться способы учебной работы, закладываются приемы решения учебных задач, которыми учащиеся будут пользоваться в дальнейшем. В статье представлены педагогические условия развития творческой деятельности младших школьников на уроке: 1) творческая деятельность младшего школьника осознается учителем как цель обучения; 2) творческая деятельность включена в содержание начального образования как его компонент; 3) свобода творческой деятельности младшего школьника соединяется с ее педагогической организацией и руководством со стороны учителя; 4) ведущими способами организации творческой деятельности на уроке в начальной школе являются методы проблемного обучения; 5) диагностируются результаты творческой деятельности школьников; 6) применяются средства коррекции творческой деятельности на уроке в начальной школе.

Ключевые слова: творческая деятельность, младшие школьники, развитие, урок, начальная школа, педагогические условия.

Chernousova-Nikonorova T.V., Shinkaryuk D.V.

Chernousova-Nikonorova Tatyana Vladimirovna, candidate of pedagogical sciences, Researcher, ANO DPO «NAPPP and SR», 74/1 Kostycheva str., Novosibirsk, 630079, Russia. E-mail: tch7tch@yandex.ru.

Shinkaryuk Darya Valeryevna, director, ANO DPO «NAPPP and SR», 74/1 Kostycheva str., Novosibirsk, 630079, Russia. E-mail: nipkrz_dv@mail.ru.

Pedagogical conditions for the development of creative activity of schoolchildren in the classroom in primary school

Abstract. The development of pupils' creative abilities is important at all stages of school education, but the development of creative activity in primary school age is of particular importance. This is due to the fact that in primary classes, especially in the first year of study, methods of educational work are just beginning to form, methods of solving educational problems are being laid, which students will use in the future. The article presents the pedagogical conditions for the development of creative activity of younger schoolchildren in the classroom: 1) the creative activity of a younger schoolchildren is recognized by the teacher as the goal of learning; 2) creative activity is included in the content of primary education as its component; 3) the freedom of creative activity of a younger schoolchildren is connected with its pedagogical organization and guidance from the teacher; 4) the leading ways of organizing creative activity in the classroom in primary school are

methods of problem-based learning; 5) the results of creative activity of schoolchildren are diagnosed; 6) means of correcting creative activity are used in the classroom in primary school.

Key words: creative activity, junior schoolchildren, development, lesson, primary school, pedagogical conditions.

Развитие творческих возможностей учащихся важно на всех этапах школьного обучения, но особое значение имеет развитие творческой деятельности в младшем школьном возрасте. Это связано с тем, что в начальных классах, особенно на первом году обучения, только начинают формироваться способы учебной работы, закладываются приемы решения учебных задач, которыми учащиеся будут пользоваться в дальнейшем.

Как научить ребенка мыслить творчески? Как привить любовь к умственному усилию, преодолению трудностей, проблем? Как сохранить любознательность ребенка и дать ей возможность прорасти в высокую чувствительность к проблемам, умение видеть и творчески решать их?

Многие психологи и педагоги рассматривают условия, необходимые для развития воображения, творческой деятельности школьников младшего, среднего и старшего звена.

Изучив современные представления об условиях, необходимых для развития специальных способностей, в том числе и творческих, творческого мышления, творческой деятельности как детей, так и взрослых (Т.В. Андрюшина, М. Воллах, Л.С. Выготский, О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк, П.И. Дышлевый, И.А. Киршин, Н. Коган, А.В. Хуторской, Е.А. Шумилин, В.П. Ягункова и др.), а также исследования, посвященные методам обучения, способам организации творческой деятельности школьников на уроке (С.И. Брызгалова, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, Н.М. Мочалова, М.Н. Скаткин, И.Ф. Харламов и др.), федеральный закон Российской Федерации «О государственном образовательном стандарте основного общего образования», основные образовательные программы, современную концепцию содержания образования (И.Я. Лернер), работы психологов и педагогов, касающиеся диа-

гностики и коррекции (В.И. Андреев, Р.С. Немов, Е.Г. Речицкая, Е.А. Сошина, А.В. Хуторской), мы пришли к следующему выводу: творческая деятельность младших школьников на уроке может выполнить свои развивающие функции, если будут комплексно реализованы следующие педагогические условия:

1) творческая деятельность младшего школьника осознается учителем как цель обучения;

2) творческая деятельность включена в содержание начального образования как его компонент;

3) свобода творческой деятельности младшего школьника соединяется с ее педагогической организацией и руководством со стороны учителя;

4) ведущими способами организации творческой деятельности на уроке в начальной школе являются методы проблемного обучения;

5) диагностируются результаты творческой деятельности школьников;

6) применяются средства коррекции творческой деятельности на уроке в начальной школе,

так как, включая в себя основные элементы целостного учебного процесса: дидактическое целеполагание, отбор содержания и методов обучения, диагностический педагогический анализ, коррекцию, – указанные педагогические условия развития творческой деятельности младших школьников на уроке являются необходимыми и достаточными [3].

В связи со сказанным охарактеризуем педагогические условия развития творческой деятельности младших школьников на уроках.

Условие 1. Творческая деятельность младшего школьника осознается учителем как цель обучения. Целостный урок содержит четыре цели в соответствии с четырьмя видами содержания образования.

Так как, по мнению И.Я. Лернера [1], все цели должны давать образование, развивать и воспитывать, поэтому он не обозначает цели традиционно как образовательные, воспитательные, развивающие, но указывает на умения и творческую деятельность порознь, тем самым подчеркивая, что полноценное умственное развитие возможно только при включении в обучение и творческого применения, и добывания знаний.

Условие 2. Творческая деятельность включена в содержание начального образования как его компонент. Содержание этого условия определяется тем, что при обучении младших школьников акцент ставится как на усвоение знаний и известных обществу способов деятельности, так и на приобретение, формирование и развитие опыта творческой деятельности и эмоционально-чувственного опыта.

Условие 3. Свобода творческой деятельности младшего школьника соединяется с ее педагогической организацией и руководством со стороны учителя. Педагог не вмешивается в тончайший творческий процесс младшего школьника (если учащийся сам не просит помощи). Учитель отказывается, по мере возможности, от жестких лимитов времени, атмосферы соревновательности, единственного критерия правильности ответа, так как в противном случае у ребенка появляется тревожность, неуверенность, что противоречит характеру творческого процесса. Для проявления творчества нужна свободная, непринужденная обстановка, поэтому учитель стремится к ее созданию. Чтобы реализовать принцип свободы, учитель постоянно работает над мотивацией младшего школьника: выполнение творческих заданий не должно вызывать отрицательных эмоций у учащихся. Организация и руководство со стороны учителя заключается в том, что урок, направленный на развитие творческой деятельности, заранее разрабатывается учителем. Кроме этого, свобода органически связана с ответственностью. Ученик должен знать, что несет ответственность за свои высказывания, решения. Учитель не

только предоставляет младшим школьникам свободу выбора, но и «учит их действовать осмысленно в ситуации выбора, вооружает необходимым деятельностным инструментарием» [2].

Условие 4. Ведущими способами организации творческой деятельности на уроке в начальной школе являются методы проблемного обучения. На уроках в начальной школе необходимо использовать проблемное изложение, эвристическую беседу, исследовательский метод, а также проблемные вопросы, проблемные задачи, проблемные ситуации, задания творческого характера, что, конечно же, не исключает заданий репродуктивного характера.

Условие 5. Диагностируются результаты творческой деятельности школьников. Необходимо системно диагностировать результаты творческой деятельности младших школьников и на этой основе управлять, влиять на развитие творческой деятельности учащихся начальных классов.

Например, этап диагностики творческой деятельности может проводиться три раза в год. Каждому ученику предлагается лист заданий, включающий девять заданий (творческого, репродуктивно-творческого и репродуктивного характера), которые можно выполнить на репродуктивном достаточном (Рд), высоком репродуктивном (Рв), репродуктивно-творческом (Р-Т), творчески-репродуктивном (Т-Р), творческом достаточном (Тд), высоком творческом (Тв) уровнях соответственно.

Кроме этого в течение учебного года (три раза в четверть) диагностируют творческую деятельность с помощью организации специальных или использования естественных образовательных ситуаций, которые позволяют учителю выполнять «замеры» творческой деятельности одного ученика, выполняющего индивидуальное творческое задание, что позволяет обнаружить более глубокие индивидуальные творческие образовательные движения учеников, нежели один замер у 25-30 человек.

Учитель ведет «Диагностические карты изучения развития творческой деятельности младших школьников», в которые записывает все направленные на развитие творческой деятельности достижения учащихся начальных классов.

Следует обратить внимание на то, что измерение творческих процессов, творческих способностей, уровня творческой деятельности представляет большую сложность, поэтому любые критерии необходимо применять исключительно осторожно.

Условие 6. Применяются средства коррекции творческой деятельности на уроке в начальной школе. Диагностика без коррекции лишена смысла. Поэтому необходимо включить в работу учителя начальных классов коррекционные мероприятия, которые заключаются в следующем: после проведения уроков с соблюдением педагогических условий развития творческой деятельности младших школьников учитель анализирует свою деятельность и деятельность учащихся с целью внесения коррективов в дальнейшую работу (например, учитель меняет процентное соотношение и содержание способов орга-

низации творческой деятельности на уроке; проводит дополнительные занятия с учащимися на преодоление или ослабление недостатков психического и физического развития; регулирует свободу творческой деятельности младших школьников и ее педагогическую организацию и руководство), что находит отражение в дальнейшей работе учителя: разработке и написании планов, конспектов уроков, подборе заданий и т.п.

Коррекционная работа представляет систему комплексных мер педагогического воздействия на различные особенности развития личности в целом. Она не сводится к механическим упражнениям или набору специальных упражнений, развивающих как творческую деятельность младших школьников, так и познавательные процессы и другие виды деятельности учащихся начальных классов, а охватывает весь учебно-воспитательный процесс.

Итак, творческая деятельность младших школьников на уроке может выполнить свои развивающие функции, если будут комплексно реализованы указанные нами педагогические условия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лернер И.Я. Учебный предмет, тема, урок. М.: Знание, 1988. 80 с.
2. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников: методика продуктивного обучения. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 320 с.
3. Черноусова-Никонорова Т.В. Педагогические условия развития творческой деятельности младших школьников на уроке: дис. ... канд. пед. наук. Калининград, 2003. 198 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Lerner I.Ja. Uchebnyj predmet, tema, urok. M.: Znanie, 1988. 80 s.
2. Hutorskoj A.V. Razvitie odarennosti shkol'nikov: metodika produktivnogo obuchenija. – M.: VLADOS, 2000. – 320 s.
3. Chernousova-Nikonorova T.V. Pedagogicheskie uslovija razvitija tvorcheskoj dejatel'nosti mladshih shkol'nikov na uroke: dis. ... kand. ped. nauk. Kaliningrad, 2003. 198 s.

Поступила в редакцию 18.10.2021.

Принята к публикации 21.10.2021.

Для цитирования:

Черноусова-Никонорова Т.В., Шинкарьук Д.В. Педагогические условия развития творческой деятельности школьников на уроке в начальной школе // Гуманитарный научный вестник. 2021. №10. С. 94-97. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/10/Chernousova.pdf>